

सामाजिक अवसंरचना एवं समावेशी ग्रामीण विकास

धनंजय शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय,
दल्लावाला-खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) ईमेल: dsbhu2008@gmail.com

Received : 30/11/2022

1st BPR : 07/12/2022

2nd BPR : 10/12/2022

Accepted : 14/12/2022

Abstract

भारत में समावेशी और सतत् विकास लाने के लिए, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सरकार मानव संसाधन पर व्यय भी बढ़ाती रही है, और साथ ही योजनाओं का विलय करके व्यय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उपाय भी करती रही है। रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर कार्यरत जनता को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए विधायी सुधार तथा श्रम सुधार के अनेक उपाय लागू किए जा रहे हैं। शिक्षा कौशल विकास रोजगार, आमदनी में स्त्रियों से जुड़े अनुपातिक अंतरालों को पाटना और समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता को कम करना मानव सामर्थ्य को संवर्धित करने को विकासपरक कार्य नीति के मूल लक्ष्य रहें हैं।

Key words: अवसंरचना, समावेशी, विकास, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास।

प्रस्तावना-

समावेशी भारत के विकास के एजेंडे की आधारशिला रहा है, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयासों को "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मंत्र के माध्यम से तेज किया गया है। इस समावेशी के मंत्र के माध्यम से तेज किया गया है। इस समावेशी विकास में 'सबका विश्वास' हासिल करके इसे विस्तारित करने का प्रयास किया गया है। चूंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और साथ ही यहाँ संसाधनों की कमी भी है, अतः भारत द्वारा संधारणीय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अवसंरचना पर होने वाले खर्च को प्राथमिकता देनी होगी तथा उक्त खर्च का उपयुक्त बनाना होगा इस समय पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मानव पूँजी में सार्वजनिक निवेश तथा सरकारी तंत्र की उपयोगिता को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभ के सुयोग है तथापि भारत में शैक्षिक मानकों में सुधार करके युवाओं को कौशलपूर्ण बनाकर नौकरी के अवसरों को बढ़ाकर बीमारी के बोझ को कम करके और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे कार्यों के जरिये भविष्य में समृद्धशाली अर्थव्यवस्था की क्षमता को साकार करने में मदद मिलेगी।

समावेशी विकास लक्ष्यों और अन्य 169 लक्ष्यों में यथा परिलक्षित समावेशी विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा में लोगो और पृथ्वी की वर्तमान एवं भावी शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु, वैश्विक भागीदारी को आवश्यक समझा गया है। यह माना जाता है कि रणनीति के तहत गरीबी और अन्य अभावों को साथ-साथ अवश्य ही समाप्त किया जाय, ताकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार हो, असमानता में कमी आए और स्थायी ढंग से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। भारत संधारणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मजबूत सामाजिक अवसंरचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, लोगो में साफ-सफाई संबंधी जागरूकता, जल आपूर्ति, सड़क सम्पर्क सरते मकान, कौशल और आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत दुनियाँ की सबसे युवा आबादी वाला देश है, क्योंकि इसकी आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के लोगो की है। इसका महत्व बढ़ जाता है। यह भी अनुमान लगाया है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभ पाँच दशको अर्थात् वर्ष 2005-2006 से लेकर वर्ष 2055-56 तक सुलभ होगा जो कि विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है (यूएनएफपीए-2018) इस जनसांख्यिकीय लाभ को तभी प्राप्त किया जा सकता है। जब युवा आबादी को शिक्षा कौशल और रोजगार अवसर प्रदान किया जाए।

ग्रामीण अवसंरचना अर्थ और अवधारणा-

समान्यतौर पर अवसंरचना को सामाजिक जीवन स्थितियों को सक्षम बनाएं रखने या बढ़ाने के लिए सेवाओं को प्रदान करने वाली परस्पर संबंधित प्रणालियों के भौतिक घटकों" और आस पास के वातावरण को बनाए रखने के रूप में परिभाषित किया गया है। संपूर्णता में अवसंरचना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला-आर्थिक अवसंरचना यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के आर्थिक विकास में सहायक होती है। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था

के कार्य करने के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं शामिल होती हैं। जैसे सड़कें, रेलवे, परिवहन, संचार और बैंकिंग इत्यादि। दूसरा—सामाजिक अवसंरचना यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है, जो शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था (जैसे स्कूल, अस्पताल) स्वच्छता, पेयजल इत्यादि से संबंधित होती है, और जिससे मानव विकास संभव है। ग्रामीण अवसंरचना सार्वजनिक और निजी भौतिक संरचनाओं जैसे—सड़कों, रेलवे, पुलों, सुरंगों, जलापूर्ति, सीवर, विद्युत ग्रिड और दूर संचार (इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड एक्सेस सहित) से बनी है। मूल रूप से ग्रामीण अवसंरचना में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण विकास की कुंजी है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रामीण विकास से तात्पर्य मूलरूप से तीन प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों से है।

1. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली तथा पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना।
2. व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोजगार के समुचित अवसर पैदा करना।
3. देश के शासन/गवर्नेंस में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, उनमें जागरूकता और चेतना का संचार करना। इन तीनों प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों की अच्छी व्यवस्था से ही ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाई जा सकती है और इन्हें ग्रामीण अवसंरचना की संरचना दर्शन और प्रवृत्तियों ही परिवर्तित कर सकती है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के विषय को ध्यान में रखते हुए कई विशिष्ट योजनाएं शुरू की गयी हैं। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो गयी हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास के रास्ते खुले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और महत्व:—

सामाजिक बुनियादी ढांचा तेजी से आर्थिक विकास और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा साझा किया जाता है। यह गरीबी उन्मूलन और आय वितरण असमानता में कमी में मदद करता है। सड़क और सड़क परिवहन ग्रामीण विद्युतीकरण सिंचाई जैसी अपनी सुविधाओं का विस्तार कृषि विकास को बढ़ावा देता है, और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने में भी मदद करता है। जो किसानों को उर्वरकों, कच्चे माल और विभिन्न अन्य निवेशों को उनकी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करते हैं। सड़कें उन्हें अपनी उपज को बाजार में लाने में मदद करती हैं। जिसपर भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं, जब इसके माध्यम से प्रदान की जाती हैं तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में भी मदद मिलती है, ताकि सेवाओं के समान वितरण प्रदान करने में मदद मिल सके।

ग्रामीण भारत की ग्रामीण अवसंरचना और शहरी सेवाओं के उन्नयन और विकास की आवश्यकता और मौजूदा ग्रामीण आबादी की मांग को पूरा किए बिना देश को समग्र विकास और आर्थिक विकास तथा समृद्धि के पथ पर लाना मुश्किल है। गाँवों, पंचायतों, प्रखण्डों और जिलावार क्षेत्रीय—स्तर पर बेहतर योजना बनाकर तथा सुविधाओं और सेवा मानकों के दीर्घकालीन संचालन और रखरखाव पर ध्यान देकर इसे पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण भारत में 68.84 प्रतिशत आबादी रह रही है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 20 प्रतिशत है। प्रतिमान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, बिजली, पानी, स्वच्छता और सड़क में विगत कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। गाँव अब पलायन व बेरोजगारी नहीं बल्कि नवाचार और खुशहाली के प्रतीक हैं। ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे आधुनिक ग्रामीण संपर्क अवसंरचना का बड़ा योगदान है।

ग्रामीण स्वास्थ्य:—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त केन्द्रीय बजट 2021-22 ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने तथा नई उभरती बीमारियों का पता लगाने और उसका उपचार के लिए नये संस्थानों का निर्माण करने के लिए लगभग 64180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना (पीएम-एसबीवाई) की घोषणा की। इसके, अलावा, केन्द्रीय बजट-2021-22 ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में वर्ष 2025 तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की परिकल्पना की गयी इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों का बजट व्यय वर्ष 2019-20 में 1.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत तक पहुँच गया।

महामारी (कोविड-19) के दौरान सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय काफी बढ़ गया। वर्ष 2021-22 (बजट प्राक्कलन) में केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने वर्ष 2020-21 की तुलना में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय करने के लिए कुल 71.61 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किये। पिछले वर्ष (2020-21) का संशोधित खर्च भी बजटीय राशि से 54000 करोड़ रुपये बढ़ गया। जबकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान, सामाजिक सेवाओं का कुल सरकारी व्यय (केन्द्र तथा राज्यों को मिलाकर) का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा था।

महामारी ने लगभग सभी सामाजिक सेवाओं को प्रभावित किया, फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय वर्ष 2019-20 (पूर्व कोविड-19) में 2.73 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 (बजट प्राक्कलन) में 4.72 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 73 प्रतिशत की वृद्धि है। शिक्षा क्षेत्र के लिए इसी अवधि के दौरान वृद्धि 20 प्रतिशत रही।

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता-

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। "जल जीवन मिशन" अगस्त 2019 में शुरू किया गया, जल जीवन मिशन ने वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना की है। मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घावधि के आधार पर नियमित रूप से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलवीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप वाले पानी की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने तथा नल जल कनेक्शन की कार्य क्षमता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। इस मिशन से 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों या 90 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ होगा, ग्रामीण-शहरी अंतर कम होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, जीवन की सुगमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। यह मिशन केवल जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण तक ही सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक घर में पीने योग्य पानी का सुनिश्चित आपूर्ति 'सेवा वितरण' तथा 'कार्यात्मकता' पर ध्यान केन्द्रित करना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):-

स्वच्छ भारत मिशन का प्रारम्भ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। मिशन की शुरुआत से दिनांक 28.12.2021 तक ग्रामीण भारत में अबतक 10.84 करोड़ से अधिक शौचालय बनाये गये।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत, खुले में शौच-युक्त (ओडीएफ) प्लस वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक सभी गाँवों को खुले में शौच-युक्त बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त पोषण के विभिन्न क्षेत्रों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के बीच अधिसरण के साथ लागू किया जा रहा है। 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दूसरे चरण का फोकस 'खुले में शौच-मुक्त' स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन है। वर्ष 2021-22 के दौरान (25.10.2022 तक) नये घरों के लिए घरों के लिए कुल 7.16 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा 19061 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों पर निर्माण किया गया। साथ ही 2194 गाँवों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के पाँचवें दौर के हाल ही में जारी निष्कर्षों के अनुसार, बेहतर स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली आबादी वर्ष 2015-16 में 48.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 70.2 प्रतिशत हो गई। जबकि बिहार (49 प्रतिशत) झारखण्ड (57 प्रतिशत), ओडिसा (60 प्रतिशत), मणिपुर (65 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (56 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल (68 प्रतिशत) असम (69 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (69 प्रतिशत) जैसे राज्यों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं को उपयोग वर्ष 2019-21 में राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत से निचे ही रहे।

आयुष्मान भारत का लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है। यह सेवा के दृष्टिकोण को निरन्तरतः को अपनाता है, जिसमें दो अंतर-संबंधित घटक शामिल होते हैं। पहला घटक 150,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों का निर्माण है। जो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा गैर-संक्रामक रोगों दोनों को शामिल करता है। जिसमें निःशुल्क आवश्यक दवाएं तथा नैदानिक सेवाएं शामिल हैं। आयुष्मान भारत का दूसरा घटक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में लागू किया जा रहा है। यह योजना भारतीय जनसंख्या के निचले 40 प्रतिशत में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों को माध्यमिक तथा तृतीय उपचार एवं अस्पताल भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास किये हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार वर्ष 2019-21 में 58.6 प्रतिशत परिवार स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग कर रहे थे, जो वर्ष 2015-16 में 43.8 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि है। स्वच्छ रसोई ईंधन का भिन्न होता है, जहाँ छत्तीसगढ़, ओडिसा, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय वर्ष 2019-21 में राष्ट्रीय औसत 58.6 प्रतिशत से नीचे रहे।

ग्रामीण आवास-

ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आवास मूलभूत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रारम्भ 20 नवम्बर 2016 को किया गया जो एक सशक्त निगरानी तंत्र तथा बेहतर योजना वास्तुकला के माध्यम से '2022 तक सभी के लिए आवास' की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। पहले चरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक एक करोड़ घरों को बनाया गया। द्वितीय चरण के तहत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक शेष 1.95 करोड़ घरों में निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

18 जनवरी 2022 तक, 12.17 करोड़ घरों को मंजूरी दी गयी तथा वर्ष 2021-22 तक 2.63 करोड़ घरों के लक्ष्य में से 1.69 करोड़ घरों के लक्ष्य में से 1.69 करोड़ घरों को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को आवास आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। 18 जनवरी 2022 तक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में 446058 भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान की गयी। जिसमें 2,05,847 (46 प्रतिशत) लोगो को प्रदेशों द्वारा भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

ग्रामीण सड़के-

यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को गतिशीलता और सम्पर्क प्रदान करती है। यह किसानों को पानी, बीज और अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराकर कृषि गतिविधियों को बहुत आवश्यक बढ़ावा देती है। सम्पर्क मार्ग में सुधार कर ग्रामीण सड़के गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाती है। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। जिसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक पुलियों तथा कौंस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ एक बारहमासी सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य असंबद्ध बस्तियों के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है।

18.01.2022 तक 7,82,844 किलोमीटर तथा 9456 लॉन्ग स्पैन ब्रिज की कुल 1,82,506 सड़को को मंजूरी दी गयी और 6,84,994 किलोमीटर तथा 6404 लॉन्ग स्पैन ब्रिज की वाली 1,66,798 सड़को पूरा किया जा चुका है।

मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी (2001 के अनुसार) वाली बस्तियों को पात्र समझा गया है। इसी प्रकार 'विशेष श्रेणी वाले राज्यों' (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पूर्ववर्ती जम्मू और काश्मीर राज्य तथा उत्तराखण्ड, रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों और 58 चुने हुए, जनजातीय और पिछड़े जिलों के मामले में कोर नेटवर्क के अनुरूप अभी तक सड़क से जुड़ पायी 250 या उससे अधिक आबादी (2001 के जनगणना के अनुसार) वाली पात्र बस्तियों को सितम्बर 2022 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के अन्तर्गत व राज्यों के 44 जिलों में यथा आँन्द्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ निकटवर्ती जिलों में मार्च 2023 तक सम्पर्क सड़क में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं अस्पतालों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण सम्पर्कों के माध्यम से मौजूदा 1,25,000 किलोमीटर मार्च 2025 तक कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण विद्युतीकरण-

यह मूल रूप से कृषि और सिंचाई, पंपसेट, लघु और मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, शीत भंडारण श्रृंखला स्वास्थ्य देखभाल और सहित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करती है।

मार्च 2021 में गाँवों में स्वच्छ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण उजाला योजना भी प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य गाँव में स्वच्छ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के जरिए, ग्रामीण इलाकों में दस रूपये में एक एलईडी बल्ब मुहैया कराया जाता है। इसके तहत 1.50 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया जायेगा। इससे भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य नीति के तहत 2025 मिलियन किलोवाट प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत होगी।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-

जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 में किया गया, इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल, उपलब्ध कराने की कल्पना की है। मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घावधि के आधार पर नियमित रूप से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप वाले पानी की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने तथा नल जल कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इस मिशन से 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारो या 90 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ होगा, ग्रामीण-शहरी अंतर कम होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, 'जीवन की सुगमता' और सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी।

जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से लगभग 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन थे। 2 जनवरी 2022 तक 5,51,93,885 घरों को मिशन की शुरुआत के बाद से नल जल आपूर्ति प्रदान की गयी। छः राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने नल जल आपूर्ति के साथ 100 प्रतिशत घरों की प्रतिष्ठित स्थिति हासिल की है। इसी तरह, 83 जिलों, 1016 ब्लॉकों, 62,749 पंचायतों तथा 1,28,893 गाँवों ने 100 प्रतिशत घरों में नल जल आपूर्ति की स्थिति हासिल कर ली है।

ग्रामीण अवसंरचना: मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ—

ग्रामीण अवसंरचना विकास सरकार की प्राथमिकता रही है, और बेहतर अवसंरचना के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई है। फिर भी ग्रामीण अवसंरचना के विकास की काफी गुंजाइश है। अर्थात् वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना अपर्याप्त है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना में अन्तर के अलावा, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार और रख-रखाव के लिए उपलब्ध धन की एक बड़ी कमी है। पारंपरिक संस्थागत ढाँचों में कमियों के कारण सरकारी बजटीय सहायता की अपर्याप्तता को देखते हुए इन क्षेत्रों के निवेश में भारी गिरावट आई है, चल रही परियोजनाओं की ज्यादा संख्या और परियोजना विकास तथा प्रबंधन कौशल की कमी के कारण संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हुआ। ऐसे कई अन्य कारक/आयाम हैं, जिन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास को चुनौती दी है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और आवास के लिए भूमि के अधिग्रहण/आपूर्ति की अनुपलब्धता।
- ग्रामीण आबादी के लिए आय के औपचारिक व स्थिर स्रोत का अभाव के कारण अपर्याप्त वित्त पोषण।
- सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ, कानूनी अड़चनें तथा निजी भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व का अभाव।
- ग्रामीण सड़क नेटवर्क तथा दूरदराज के क्षेत्रों से सम्पर्क की खराब स्थिति।
- सीमित जबाबदेही और संस्थागत क्षमता की कमी।
- ग्रामीण अवसंरचना में सुधार को कम प्राथमिकता और धन की कमी।
- सीमित भुगतान क्षमता के कारण कम परियोजना व्यवहार्यता आदि।

एक सर्वे के अनुसार 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40 प्रतिशत ही कृषि उत्पादन जैसे कार्यों से जुड़े हैं। शेष मजदूरी, वेतनभागी रोजगार, गैर-कृषि व्यवसाय और अधिकांश ग्रामीण लोग खेती के अलावा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर अवैतनिक काम का बोझ होता है। जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान में बाधा डालता है। उदारीकरण के बाद के वर्षों से महिला श्रमशक्ति भागीदारी में गिरावट आई है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग:—

ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक विभाग के रूप में 'ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग' को लाने की आवश्यकता है, जो विभिन्न विभागों या क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं पर नहीं बल्कि केवल और केवल संपूर्णता के साथ ग्रामीण अवसंरचना को मजबूती प्रदान देने पर कार्य करें, जिला समाहरणालय जिसमें विभिन्न विभाग के प्रभाग/शाखा जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विभाग मौजूद होते हैं। जिला-स्तर पर इन विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग का जिम्मा जिलाधिकारी के पास होता है।

जिला-स्तर पर ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग के प्रभाग में विभिन्न शाखा/अनुभाग हो जो समस्त अवसंरचना से जुड़े कार्यों को चाहे वह किसी विभाग या योजना या कार्यक्रम से हो, को विशेषज्ञता से क्रियान्वित करें। जिला-स्तर पर ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग की निम्न रूपरेखा प्रस्तावित है—

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग/प्रभाग के कार्यों की पारदर्शिता के लिए जिला संसद के रूप में 'जिला अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति' कार्य करेंगी। इसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव के अलावा जिले के जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, प्रमुख, मुखिया, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, स्थानीय मीडिया और सम्मानित लोग सदस्य होंगे जो अपनी-अपनी माँगों को आवश्यकतानुसार रखेंगे और सवाल-जबाब करेंगे।

ग्रामीण अवसंरचना की प्रमुख समस्याएँ:—

ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रक विशेष रूप से आर्थिक आधारिक अवसंरचना की परियोजनाएँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। जिसका समाधान देश में ग्रामीण अवसंरचना निवेश के पूर्ण लाभ लेने के लिए यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। जिसकी प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1. **लागत एवं समय में वृद्धि:—** ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं की सामान्य रूप से, लागतों एवं समय में वृद्धि लगभग प्रत्येक स्तर पर बहुत अधिक है। सरकारी निकायों से पर्यावरणीय अनापत्ति स्वीकृति प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहण समस्याओं, वित्तीय समस्याओं तथा सम्बन्धित उपक्रम के अकुशल प्रबन्ध जैसी समस्याओं के कारण ही लागतों एवं समय में वृद्धि होती है। परियोजनाएँ समय से पूरी नहीं हो पाती तथा उनकी लागतों में वृद्धि होती रहती है।
2. **वृहद स्तरीय अन्तर्राज्यीय असमानताएँ:—** ग्रामीण अवसंरचना विकास मामले में बड़े पैमाने पर अन्तर्राज्यीय असमानताएँ विद्यमान हैं। इस स्थिति के लिए आर्थिक ग्रामीण अवसंरचना विकास में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका को ही उत्तरदायी माना जा सकता है।
3. **प्रति राजसहायीकरण:—** रेल, टेलीफोन एवं विद्युत जैसे ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र के प्रति राजसहायीकरण प्रवृत्तियों को अपनाया जाता है। जहाँ भी सम्भव हुआ है, वहाँ इन राजसहायों का काफी कम किया गया है। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर प्रशुल्क पुनर्सन्तुलनीकरण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
4. **विनियामक व्यवस्था:—** उदारीकृत नीति वातावरण में निजी क्षेत्रक द्वारा प्रदान की जाने वाली नैसर्गिक एकाधिकार प्रकृति वाली ग्रामीण अवसंरचना सेवाओं में शोषण को रोकने में सक्षम उचित विनियामक वातावरण के अभिकल्पन की

- आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र, भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हुए एक प्रभावी एवं दक्ष विनियामक प्राणाली का अभिकल्पन ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रक विकास से जुड़ी एक प्रमुख समस्या रही है।
5. **वृहत्तर परियोजना जोखिमः-** ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के प्रारम्भिक वर्षों में जुड़ें बड़े जोखिमों तथा प्रतिफल की नीची दरों से प्राप्त नहीं हो सका है। दीर्घावधि के ऋणों एवं जोखिम बीमा पॉलिसियों की उपलब्धता की अभिकल्पित किए जाने की आवश्यकता है।
 6. **निजी सहभागिता की नीतियाँः-** चिन्हित पहलुओं में निजी निवेश हेतु क्षेत्रक विशिष्ट नीतियाँ अपनाएँ जाने की जरूरत है।

निष्कर्षः-

ग्रामीण विकास में बुनियादी अवसंरचना को प्राथमिकता देना एक प्रगतिशील कदम है। जिसे ऐसी सामाजिक सम्पत्ति के निमार्ण की गतिविधि माना जा सकता है, और इसके माध्यम से उत्पादक गतिविधियों, आजीविका और जीवन गुणवत्ता के स्तर में सुधार के प्रयासों को तेज किया जा सकता है। आवास, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, संचार, सड़क और आवास जैसी आर्थिक अवसंरचना से जुड़ी मूलभूत बुनियादी सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से आज देश सम्भ्रांत और विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है।

सरकार सिंचाई के बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और फसल बीमा जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्वस्थ बीमा के जरिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ किया गया है।

स्टैडअप और स्टार्टअप, नकदी रहित लेनदेन प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण, ई-गवर्नेंस तथा एम-गवर्नेंस जैसी कई योजनाएँ प्रारम्भ हो गई हैं। ये सब प्रयास राष्ट्र को चिरस्थायी सामाजिक आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रगतिशील और सुसंगत कोशिश है। इनसे देश के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का टिकाऊ तरीके से विकास होगा, जिससे ग्रामीण लोगों की आजीविका में बढोत्तरी होगी, उन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर सुविधाएँ मिलेगी और चिरस्थायी आजीविका प्रदान करने वाली प्रणाली कायम होने से जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बारहवीं पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, भारत सरकार।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट।
3. केन्द्रीय बजट 2021-22
4. डेवेलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इण्डिया-द व्हीकल फॉर डेवेलपिंग इण्डियन इकोनॉमी, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली।
5. प्रसाद, श्याम सुन्दर (2021), 'ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण विकास का समावेशी मॉडल' कुरुक्षेत्र, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली, जूलाई 2021, पेज न0, 43-48
6. मिश्रा, अरविन्द कुमार (2021), 'समावेशी राह पर ग्रामीण भारत' कुरुक्षेत्र, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली, मई 2022, पेज न0, 5-10
7. आर्थिक समीक्षा, 2021-22, 'सामाजिक अवसंरचना तथा रोजगार' भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक प्रभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, पेज न0, 349-394
8. भारत, 2022, 'ग्रामीण विकास', प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली, 2022, पेज न0, 492-513

